

MODELAGEM DO PROCESSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE UMA EMPRESA NO SEGMENTO DE CURSOS EM MANAUS

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 17/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11211863

Davi Nabuyon Pedroza¹; Leandro Câmara Monteiro²; Luiz Eduardo Morais de Souza³; Mabyle Jeandressa Gualberto Oliveira⁴; Maria Isabel Pena de Souza⁵; Paula Vitória Sousa Silva⁶; Ricardo Vinicius Ferreira de Figueiredo⁷; Luciana Oliveira do Valle Carminé⁸.

RESUMO – O desenvolvimento profissional é primordial para uma boa relação dentro das organizações, está ligado em saber fazer e como fazer a partir das capacitações que cada colaborador se propôs a entender e estudar. Através de curso profissionalizante, especialização ou graduação. Além da procura do funcionário, diversas empresas também disponibilizam cursos internamente, ou pagos por empresas terceirizadas, para que cada funcionário possa adquirir mais conhecimento e capacitação profissional. A pesquisa contemplou a revisão de literatura, realizando uma pesquisa para os colaboradores de uma empresa de Manaus com o intuito de coletar dados para o mapeamento de processo. E dessa forma identificar possíveis pendências internas, e sugerir soluções.

A modelagem de processo, é uma maneira de analisar cada processo e preferir sobre formas de solucionar as falhas. É justamente isso que o artigo pretende demonstrar, o que é a modelagem e como pode ser melhorada a capacitação e treinamento do segmento de cursos profissionalizantes de uma empresa em Manaus. Com isso, identificou-se a falha na área de treinamento da organização, devido à ausência de preparo com embasamento teórico e material didático. Sendo assim, concluiu-se que a empresa precisa de ajuste no processo de capacitação interna para melhor instruir seus colaboradores.

Palavras-chave: Processos. Treinamento. Modelagem.

1.INTRODUÇÃO

No mundo dinâmico e competitivo dos negócios modernos, o desenvolvimento profissional tornou-se um elemento essencial para o crescimento sustentável das organizações e o aprimoramento das habilidades dos colaboradores. Em um ambiente em constante evolução, as empresas perceberam a necessidade de investir em seus recursos mais valiosos: seus funcionários. O treinamento e desenvolvimento profissional emergiam como uma estratégia vital para capacitar os indivíduos, aprimorar suas habilidades, ampliar seus conhecimentos e, por sua vez, fortalecer a posição competitiva das organizações no mercado global.

No cenário atual, marcado por rápidas transformações tecnológicas, mudanças nas demandas do mercado de trabalho e a busca incessante por excelência profissional, o investimento em treinamentos e desenvolvimento profissional se tornou imperativo para indivíduos e diminuiu a rotatividade na organização.

Neste seguimento existe um mecanismo chamado modelagem de processos que auxilia no detalhamento dos processos e na inovação empresarial. É muito relevante para as empresas, pois utiliza de fluxogramas para especificar como ocorre cada passo de uma tarefa e os fluxos de trabalho. Dessa forma é possível visualizar, através do

mapeamento e dos fluxogramas, as pendências de todo o processo e conseguir suprir as necessidades, com estratégias e soluções, observadas na modelagem.

Para entender melhor a modelagem de processos é preciso conhecer alguns termos e nomes, que serão conceituados no decorrer deste artigo com diversos autores. A finalidade da pesquisa é demonstrar a importância da modelagem de processos nas empresas e o que ela pode trazer de inovação e melhoria para todos os processos dentro da organização.

2.REVISAO DE LITERATURA

2.1 A importância do planejamento

O planejamento é um mecanismo que todas as organizações possuem para dar andamento em todas as suas atividades com o intuito de que os objetivos sejam concluídos e tenham êxito. Para Megginson, Mosley e Pietri (1998) conceituam da seguinte forma “o planejamento pode ser definido como o processo de estabelecer objetivos ou metas, determinando a melhor maneira de atingi-los”.

Para a sobrevivência e prosperidade das empresas é essencial encontrar as melhores formas de executar as tarefas, tendo primeiramente um bom planejamento para isso, sem isso as organizações não conseguem se manter. Assim, para ser eficientes e lucrativas, as organizações precisam realizar um planejamento constante e estar atentas às oportunidades que surgem no ambiente externo. (Chiavenato, 2016; GONÇALVES, 2024).

No ambiente organizacional, planejar é uma tarefa bastante desafiadora. Entretanto, ao fazer um planejamento, é viável prever como determinados eventos se desenrolarão no futuro. Isso pode garantir à empresa uma posição mais sólida financeiramente e maior competitividade (SANTOS, 2011, p. 8; CAVALCANTI, 2023). Dessa maneira,

planejar é evidenciar o que é urgente, analisar a forma como será realizado e colocar em prática com a intenção de ter um resultado eficaz.

De forma geral, para evidenciar a urgência é preciso destacar o que deve ser feito em um determinado período, analisar como será realizado é pensar em maneiras diferentes e eficientes para concluir em tempo estipulado, e colocar em ação as ideias acordadas para ter um resultado eficaz. Planejamento é pensar com antecedência o que e como fazer, e o que esperar, ou seja, pensar em um planejamento estratégico. Segundo Nogueira Júnior e Oliveira (2017, p.4), o planejamento estratégico permite que a empresa “identifique e aproveite as oportunidades externas que podem beneficiar sua estratégia de atuação”.

2.2 Planejamento da área de treinamento.

No que diz respeito ao planejamento, é importante notar a importância do planejamento de atividades de formação dentro de uma organização. Ele indica que essa etapa é fundamental para prevenir a tomada de decisões impulsivas, ou que pode levar a problemas ao longo do futuro. Quando uma organização planeja bem, pode pensar estrategicamente e tomar decisões mais informadas que podem beneficiá-la a curto e longo prazo. Isto sugere que o planejamento é uma ferramenta poderosa para o sucesso organizacional, e não apenas uma tarefa burocrática.

Segundo Marras (2001, p. 155 apud BOOG, 2006) “O planejamento de treinamento é o elo de ligação entre políticas, diretrizes e ações formais e informais que regem as relações organizacionais”. Planejar o treinamento dentro da organização tem no seu pressuposto definir objetivos, o planejamento do treinamento deve se propor atender os princípios da organização, de acordo com as necessidades de cada departamento ou da empresa como um todo.

A execução do treinamento é a fase em que se coloca em prática o que foi planejado e programado para atender às necessidades de aprendizagem identificadas na organização. Marras (2001, p. 157 citado por BOOG, 2006).

De acordo com Marins (2019), o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) é uma ferramenta que visa suprir a necessidade de fornecer informações e apoio para o desenvolvimento individual dos colaboradores. O PDI tem como objetivo identificar pontos fracos, sejam eles comportamentais ou relacionados às habilidades necessárias para o cargo atual ou futuro do colaborador, para então designar atividades, cursos e treinamentos que contribuam para o seu desenvolvimento.

3. Modelagem do processo

A modelagem de processo tem como um de seus objetivos observar cada processo das atividades no ambiente de trabalho, ajudando a indicar possíveis desvios que precisam ser alterados para uma melhor performance de trabalho. Conforme Rumbaugh(1994) pontuou, na modelagem, isso pode ser entendido como a organização de informações, seguindo uma abordagem padronizada com objetivos claros para a construção de um projeto, programa ou produto estão sendo realizados e como, pois, durante o processo de modelagem, são descritos e estabelecidos uma série de passos para desenvolver o modelo desejado.

As atividades empresariais são fundamentais para o funcionamento diário de uma empresa, mas podem perder eficiência e alinhamento se não forem acompanhadas e gerenciadas adequadamente. O controle e a automação dessas atividades são cruciais para aumentar a eficácia e assegurar que estejam adaptadas às demandas do mercado e dos clients. (Aganette e colaboradores, 2018).

Ao visualizar e mapear cada etapa de uma tarefa ou fluxo de trabalho, as empresas podem identificar obstáculos, duplicidades e oportunidades de automação. Seu principal objetivo é registrar, compreender e analisar os procedimentos, possibilitando a transformação e a automatização. Organizações que verdadeiramente compreendem e aprimoram seus procedimentos conseguem alcançar maior eficiência operacional,

diminuição de despesas, aprimoramento da qualidade dos produtos e serviços, além de se adaptarem mais rapidamente às mudanças do mercado, sendo um processo essencial para a construção de vantagens competitivas (Alves, 2021).

Conforme Corradini(2018), a modelagem de processos pode ser realizada para primorar a eficiência e a qualidade das operações, além de servir como uma ferramenta valiosa para entender e analisar as práticas de trabalho. Com isso, ajuda em como obter novas formas de melhorias e outras maneiras de conseguir realizar as atividades, para que o trabalho tenha uma continuidade sem muitas falhas e mais objetivos alcançados. Ao estabelecer e documentar os processos de forma clara, torna-se mais fácil instruir novos colaboradores, assegurando o cumprimento das normas e regulamentos, enquanto se promove a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe (Gomes, 2022).

3.1 Importância da modelagem para capacitação e treinamento

Segundo Nunes (2018), o uso de treinamentos e desenvolvimento se trata de um processo que identifica as carências dos funcionários e os capacita para as tarefas necessárias para se conseguir um aumento de qualidade e produtividade. A capacitação pode ser definida, de acordo com Gary (2015) como “o processo pelo qual os indivíduos e grupos adquirem, melhoram e mantêm as habilidades, conhecimentos, ferramentas e recursos necessários para alcançar seus objetivos.”

No cenário da capacitação e do treinamento, a modelagem surge como uma ferramenta essencial para acelerar o desenvolvimento de habilidades e competências. Como afirmado por Albert Bandura (2001) “a modelagem é uma forma poderosa de aprendizagem, onde os indivíduos observam e imitam o comportamento de modelos de referência”.

Facilitando a assimilação de novos conhecimentos, a modelagem oferece exemplos tangíveis do comportamento desejado. Robert Gagné(2013), destaca que “ao fornecer exemplos concretos, os treinadores tornam mais

fácil para os aprendizes entender e replicar as habilidades ensinadas”. Isso é essencial, pois, como afirmou Gagné, “a apresentação de modelos claros e concretos é fundamental para o sucesso do treinamento”.

Além disso, a modelagem permite aprender com especialistas e profissionais experientes. Como observado por Edgar Schein (2010) a observação do trabalho de especialistas proporciona insights valiosos e experiências práticas”. Schein ressalta que “em ambientes de trabalho, programas de mentorias e shadowing são formas eficazes de aprender com exemplos reais”.

A modelagem desempenha um papel crucial na capacitação e no treinamento, oferecendo aos aprendizes exemplos claros e práticos do comportamento desejado. Ao integrar estratégias de modelagem em programas de capacitação, as organizações podem aproveitar o poder do exemplo para promover o crescimento e o desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

3.MATERIAL E MÉTODOS

A análise foi conduzida de maneira qualitativa, com um enfoque exploratório, englobando as vivências dos colaboradores da empresa de cursos profissionalizantes. Para isso, foram empregados métodos diversos, incluindo pesquisa bibliográfica, questionários mistos para captar as percepções dos colaboradores sobre diversos aspectos de suas atividades e, simultaneamente, observações visuais e registros fotográficos realizados pelos pesquisadores.

A pesquisa bibliográfica foi feita nas plataformas de periódicos (Capes e Scielo) e um buscador acadêmico (Google Acadêmico), sendo as principais palavras pesquisadas “processos”, “treinamento”, “modelagem”.

Através de questionário elaborado pelos alunos do curso de Graduação em Administração, da turma ADM22N01, da Faculdade Metropolitana de Manaus – Fametro, composto por 10 questões de múltipla escolha para a

elaboração do mapeamento do processo e elaboração do fluxograma, os discentes realizaram um levantamento das informações por meio de entrevistas com três (3) colaboradores no mês de abril de 2024.

Os colaboradores responderam aos questionários conforme suas possibilidades e conhecimento prévio sobre o assunto. Os colaboradores que responderam aos questionamentos são dos diversos setores da empresa: Atendimento, Docência e Administrativo.

Após a aplicação da pesquisa, realizou-se a tabulação dos dados e consequente análise dos resultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O mapeamento de procedimentos é uma técnica utilizada para visualizar os fluxos de trabalho e os procedimentos dentro de uma empresa. Isso implica em criar um mapa de procedimento, também chamado de fluxograma, que ilustra como um procedimento opera. A finalidade do mapeamento de procedimentos é comunicar de maneira sucinta e clara como um procedimento é realizado. Isso envolve identificar as fases, os responsáveis e os pontos passíveis de aprimoramento. Na empresa em questão, é comum mensurar o impacto das estratégias de ensino, a eficácia da comunicação entre os membros da equipe, o progresso dos alunos, entre outros aspectos. Além disso, a avaliação do desenvolvimento das habilidades interpessoais e a capacidade de adaptação da equipe também costumam ser consideradas. Os colaboradores são treinados para seguir um padrão de qualidade e estrutura de ensino, a fim de nivelar as turmas, além de receber opiniões para seguir evoluindo. A seguir, o fluxograma de treinamento da empresa:

Figura 1 – Fluxograma de treinamento da equipe

De acordo com a figura 1, o fluxograma foi feito na área de desenvolvimento onde se iniciou pelo treinamento único, seleção de equipe, desenvolvimento do plano de treinamento, desenvolvimento do plano de treinamento, implementação do treinamento e por fim a avaliação do treinamento. Nesta análise, vamos mostrar os resultados alcançados ao aplicar o questionário com os colaboradores da empresa. O propósito foi descobrir a importância dos treinamentos e desenvolvimentos ligados à competição no mercado de trabalho na área

de cursos profissionalizantes que influenciaram a escolha do tema. Os colaboradores da empresa receberam informações vitais sobre a necessidade de participar da pesquisa.

Na área das oportunidades, foi analisado que a introdução de novas tecnologias tem a capacidade de melhorar tanto a eficácia como a qualidade dos serviços, flexibilidade e personalização. Ao mesmo tempo, o crescimento na área de formação profissionalizante reflete a busca constante por avanços em ensino ativo. No entanto, essas estratégias podem impulsionar o crescimento e o posicionamento da empresa no mercado competitivo, desde que estejam devidamente preparadas e diligentes.

A pesquisa também ressalta algumas das principais fraquezas da empresa. A administração deficiente da logística de material didático pode resultar em atrasos no fornecimento, prejudicando a qualidade do ensino e a experiência dos alunos. Além disso, uma alta rotatividade de colaboradores não apenas gera custos adicionais de treinamento, mas também fragmenta a continuidade do conhecimento e a coesão da equipe, prejudicando a cultura organizacional.

Para enfrentar os desafios de baixa eficiência, dificuldade de reposição de materiais e manter os colaboradores de forma longa, é sugerido para o treinamento dos funcionários material didático que possa ser utilizado após os 7 dias de preparação, onde atualmente os mesmos recebem um roteiro impresso pré-estabelecido, dessa forma é recomendado textos em formato digital permitindo uma leitura não linear e participativa, além do planejamento de carreiras para maior segurança dos funcionários com relação ao futuro, não apenas assegura maior comprometimento, como moderniza o processo educacional e também cria ambientes de aprendizado mais flexíveis, acessíveis e envolventes. Além disso, a análise de dados resultante dessas tecnologias pode auxiliar as organizações a tomar decisões embasadas sobre o desenvolvimento de suas equipes e melhorar continuamente seus programas de treinamento.

5. CONCLUSÕES

Neste estudo, identificamos que a baixa eficiência no treinamento para colaboradores, a dificuldade na reposição de materiais e a não manutenção de funcionários a longo prazo, vai interferir nos resultados esperados dentro da empresa. Durante a pesquisa, analisamos como o treinamento contribui para o aprimoramento das habilidades técnicas, competências comportamentais e liderança dos funcionários. Também examinamos como as oportunidades de desenvolvimento profissional impactam positivamente a motivação, o envolvimento no trabalho e a satisfação profissional. Nossas descobertas ressaltam a relevância de investir no ensino e desenvolvimento da carreira profissional como uma estratégia crucial para o crescimento sustentável das organizações. Os profissionais bem instruídos não apenas desempenham suas funções com eficácia, mas também contribuem para a produtividade e qualidade do trabalho. Além disso, a promoção de oportunidades de progresso demonstra o comprometimento da organização com o crescimento de seus funcionários, resultando em maior envolvimento, retenção de talentos e redução da rotação. Nossas suposições foram confirmadas ao longo da pesquisa, demonstrando que programas de ensino auxiliam os funcionários a adquirirem novas habilidades e crescer na empresa. As condições de trabalho, benefícios oferecidos e oportunidades de desenvolvimento também contribuem para o crescimento profissional. Estratégias desenvolvidas internamente têm o potencial de reduzir a rotação de funcionários, promovendo um ambiente de trabalho mais estável e incentivando a retenção de talentos. Em um cenário de rápida transformação tecnológica e demandas do mercado de trabalho em constante evolução, o ensino e desenvolvimento profissional surgem como elementos essenciais para o sucesso tanto dos indivíduos quanto das organizações. Essas práticas não são mais apenas opções, mas necessidades imperativas para enfrentar os desafios do mundo corporativo contemporâneo. No entanto, para obter sucesso contínuo, é fundamental que as organizações compreendam a importância de uma gestão eficaz de recursos humanos, incluindo a implementação de

políticas de retenção e o investimento contínuo em prosseguimento profissional. Ao fazer isso, as empresas podem construir uma força de trabalho estável, motivada e altamente qualificada, contribuindo para o crescimento, inovação e excelência no mercado. À medida que encerramos este estudo, fica evidente que o ensino e desenvolvimento profissional não são apenas investimentos em recursos humanos, mas investimentos no sucesso futuro das organizações. Esperamos que este estudo tenha fornecido uma visão abrangente sobre o tema e inspirado mais pesquisas e ações práticas nesse campo em constante evolução.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGANETTE, Elisângela Cristina; MACULAN, Bruno César Mendonça dos Santos; LIMA, Gâbriela de Araújo Braga. **BPM acadêmico: mapeamento de processos e de fluxos informacionais na ECI/UFMG**. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, João Pessoa, v. 13, n. 1, p. 44-65, 2018. Disponível em: <https://pbcib.com/>. Acesso em: 02 jun. 2023.

ALMEIDA, Lucas de Souza. **Revisão Bibliográfica sobre Modelagem e Mapeamento de Processos**. Instituto Federal do Espírito Santo Engenharia de Controle e Automação. Serra, 2023.

ALVES, Marcus Felipe Coelho. **Modelagem de processos para viabilizar a implementação de automação robótica no processo (RPA) de atendimento em um órgão do governo do Estado do Ceará**. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Elias; MARCONDES, Luciana Passos. **Gestão estratégica de negócios: estratégias de crescimento e sobrevivência empresarial-3a edição**. Cengage Learning, 2023.

CHIAVENATO, Idalberto. **Fundamentos de administração: planejamento, organização, direção e controle para incrementar competitividade e**

sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

CORRADINI, F.; FERRARI, A.; FORNARI, F.; GNESI, S.; POLINI, A.; RE, B.; SPAGNOLO, G. O. A Guidelines framework for understandable BPMN models. **Data and Knowledge Engineering**, v. 113, p. 129–154, jan. 2018a.

DA SILVA, **Laiane Gomes, A importância do treinamento nas organizações.** Laiane Gomes da Silva. Faculdade de Ceres – FACERES. Ceres-GO, 2012.

DOS SANTOS, José Ozildo; BARBOSA, Sílvia Danizete Pereira; ANDRADE, Jefferson Gismont Correia; ALMEIDA, Rossino Ramos de Almeida; NEPOMUCENA, Tayana Adélia Palmeira Gomes; FILHO, José Pereira da Silva; GOMES, Nicolle Barbosa Maracaja Rodrigues. **O planejamento nas organizações empresariais.** PPGGSA – Programa de Pos Graduação em gestão em Sistemas Agroindustriais, 2018.

GOMES, Tamara Aureliano. **Estudo para análise de tomada de decisão: avaliação das ferramentas de mapeamento de processos de negócios Bizagi e Bonita.** 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/>.

GONÇALVES, Heider Jeferson. A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA A GESTÃO FINANCEIRA DAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS. **Contradição-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais**, v. 5, n. 1, 2024.

MARINS, Kaio Teixeira. **Proposta de abordagem para identificar a efetividade do plano de desenvolvimento individual com base nas avaliações de desempenho.** Niterói: Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal Fluminense, 2011.

MARRAS, J. P. **Administração de Recursos Humanos do Operacional ao Estratégico.** 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MARTINS, Matheus José. **Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas como Vantagem competitiva.** Matheus José Martins. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Londrina, 2022.

MEGGINSON, Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRI, Paul H.Jr. **Administração Conceitos e Aplicações, 4º Edição.** São Paulo: HARBRA Ltda, 1998.

NUNES, Eryclis & OLIVEIRA, Natália & DETOMI, Bruno & BOAS, Ana & MARTINS, Moises. (2018). **Práticas de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas em Prestadoras de Serviços e Comércio.** Revista FSA. 15. 234-252. 10.12819/2018.15.3.12. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324873272_Praticas_de_Treino_de_Desenvolvimento_de_Pessoas_em_Prestadoras_de_Servicos_e_Comercio

RAMOS, Tiago de Melo; BEZERRA, Jaldemir Santana Batista; BATISTA, Maique dos Santos Bezerra; NETO, Antenor de Oliveira Silva; DOS ANJOS; Wendel Fren Costa; DE BORTOLI, Robélius. **Caracterização da prescrição de atividade física: Os direitos autorais enquanto possibilidade na modelagem da seção de treinamento.** Research, Society and Development, v. 10, n. 7, e47910716738,2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16738>. 2021.

RODRIGUES, Karoline. **Gestão de pessoas: treinamento e desenvolvimento.** 2022. 28 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título graduação em Administração – Faculdade Pitágoras, Governador Valadares, 2022.

RUMBAUGH, J.; BLAHA, M. **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos,** 1a Edição. Editora Campus, 2006.

SANTOS, José Ozildo dos; SANTOS, Rosélia Maria de Sousa; MIRANDA, Rafael Chateaubriand; NÓBREGA, Iluskhanny Gomes Medeiros. A

importância do planejamento financeiro no âmbito empresarial.

Informativo Técnico do Semiárido, v. 5, n. 1, p. 8-13, jan.- dez., 2011.

SILVA, Vailton Alves, 1995-**A importância do treinamento profissional e da capacitação de pessoas nas empresas: um estudo de caso**. Vailton Alves Silva. Universidade Federal de Minas Gerais- Belo Horizonte, 2019.

¹Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Davi

Nabuyon Pedroza

E-mail: davipedroza00@icloud.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9022-4057>

²Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Leandro

Câmara Monteiro

E-mail: euleandromonteiro@icloud.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5532-3363>

³Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Luiz

Eduardo Morais de Souza

E-mail: eluiz1007@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2558-5557>

⁴Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Mabyly

Jeandressa Gualberto Oliveira

E-mail: Mabyly.gualberto@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3804-8298>

⁵Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Maria

Isabel Pena de Souza

E-mail: misab3lp@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7161-2516>

⁶Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Paula

Vitória Sousa Silva

E-mail: Vitoriapaula231@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7482-9359>

⁷Graduando de Administração pelo Centro Universitário Fametro Ricardo

Vinicius Ferreira de Figueiredo

E-mail: rvfigueiredo145@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0571-2130>

⁸Orientador: Professora do Centro Universitário Fametro e Mestre em Engenharia de Produção

E-mail: lucianadovalle@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3525-8278>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!